

Réflexions sur la légende d'Hiram

Ferenc Sebök, 08/11/2017.

Planche présentée à la Respectable loge « Les Vrais Amis, 51, Orient de Retinne, travaillant au rite écossais ancien et accepté, Grande Loge Régulière de Belgique.

Encre sur carton, 20x15, Ferenc Sebök, 2011

1. Introduction

Au troisième degré du rite écossais ancien et accepté, le rituel parle de la légende du meurtre d'Hiram, telle une pièce de théâtre, avec trois Frères qui vont faire vivre la légende. Le Vénérable Maître appelé Très Respectable et les deux Surveillants seront les acteurs principaux. Tour à tour, ils joueront les Compagnons félons exigeant le mot secret du Maître architecte Hiram, qui refusera par trois fois de leur révéler le mot de la Maîtrise.

Hiram sera alors frappé par chacun des félons, par la règle, l'équerre et enfin le maillet, qui donnera le coup de grâce. Maître Hiram meurt et les trois félons disparaissent après leur forfait. La légende continue avec le Compagnon qui est un Maître en devenir. Ce dernier prend la place d'Hiram, couché sur le sol ou dans un catafalque, recouvert d'un linceul noir.

Une branche d'Acacia, qui est le symbole de l'imputrescibilité et de l'incorruptibilité se trouvera sur le linceul, avec un Triangle d'or. Cette branche d'Acacia est aussi le symbole du Maître et est liée au secret du Maître : « l'Acacia m'est connu ! », impliquant que ceux qui ne sont pas maîtres, « ne connaissent pas l'Acacia ».

Ensuite, trois groupes de trois Frères de la Loge, vont tourner, successivement, autour du catafalque, à la recherche de la dépouille d'Hiram l'architecte. L'ensemble des Frères de la Loge, participent en baissant la tête et se cachant partiellement le visage en signe de douleur et de deuil.

La Loge est plongée dans la pénombre et les tabliers sont retournés, laissant apparaître un côté noir ; sur certains tabliers on aperçoit une tête de mort avec sept larmes de sang, entourant le crâne. Le drame de la mort d'Hiram est à son paroxysme.

Et le rituel continue...

2. Réflexions sur la légende d'Hiram du rite REAA

Dans le rituel du degré de Maître au rite écossais ancien et accepté, le « Maître en devenir », qui est le Compagnon, à qui on a accordé l'augmentation de salaire, se substitue au corps d'Hiram et symbolise en fait la porte vers une « renaissance ». Cette renaissance est précédée par la mort et a une valeur initiatique, mais aussi ésotérique et d'enseignement.

Rappelons que selon Lassalle, J-P. (2004), « le rite écossais ancien et accepté (REAA), conservatoire du noachisme est, d'une manière générale, le conservatoire de la tradition maçonnique ancienne voulant se démarquer de la tradition maçonnique issue de la Grande Loge de Londres de 1717. Le prédicat « ancien » qui qualifie le rite, témoigne de cette volonté, et se réfère à l'aventure singulière des Irlandais autour de Laurence Dermott qui voulurent créer une Grande Loge rivale pour revenir aux anciens usages auxquels les Irlandais étaient attachés... ».

Selon Simon, J-P. (2013), « Le mouvement et la tendance sont évidemment antérieurs à la date de 1751 où apparaît visiblement cette autre maçonnerie dont découle le REAA ».

Dans le rite REAA, le compagnon meurt symboliquement pour naître à nouveau, découvrant de nouveaux horizons remplis d'embûches. Mais le rituel du rite REAA appelle le Franc-maçon à la prudence, qui est une valeur cardinale. Au troisième degré du rite écossais ancien et accepté, par exemple, on fréquemment entendre :

« Je voudrais faire confiance à mes Frères ».

Il s'agit d'une prudence liée à la nature de l'homme avec ses faiblesses et le travail continu sur lui-même qu'il doit faire, pour progresser et de ne pas tomber dans le confort facile, comme ne pas se remettre en question ou ne pas faire progresser sa quête de Lumière. L'enseignement de la légende est fort : pour avancer, le Franc-maçon doit constamment être un cherchant. Cette quête est intimement liée à la spiritualité et à la connaissance des traditions et du rituel.

Hiram meurt, comme meurt le profane, lors de son initiation pour ensuite renaître en recevant la Lumière après ses voyages évoquant les quatre éléments. Cette renaissance offre la possibilité de progresser vers la Lumière.

Lors de la cérémonie, les trois compagnons félons représentent les trois principaux officiers de la Loge, c'est-à-dire les « trois Lumières ». Une attention donc doit être portée sur le fait que cette légende nous guette à chaque fois dans notre action, si cette dernière est dépourvue de sagesse, d'amour et de compassion. Nous risquons d'être dominés par nos passions, nos croyances, nos certitudes. Aucun maçon n'est donc à l'abri de lui-même !

Le maçon doit équarrir sa pierre, avec le ciseau et le maillet, dès le premier degré d'apprenti, puis se regarder dans le miroir pour voir son propre juge, lors du deuxième degré de Compagnon. Hiram meurt puis renaît de ses cendres, comme le Phoenix, par les Cinq Points de Perfection de la Maîtrise. « MacBenac » au rite moderne ; « Moabon » au rite écossais ancien et accepté... « La chair quitte les os ! ». Les Frères conviennent que le mot crié spontanément sera le nouveau mot de Maître.

L'instruction au troisième degré est symboliquement forte. En effet, le Second Surveillant, porteur du Fil à Plomb devrait posséder suffisamment de connaissances pour juguler ses passions, sans quoi c'est l'ignorance qui le précipiterait dans les abîmes de la félonie. Le Premier Surveillant, quant à lui, qui est porteur du Niveau devrait pouvoir éclairer les Travaux de ses Frères, à moins que ses passions, sa félonie, son fanatisme ne l'enfoncent dans l'aveuglement.

Le Très Respectable qui joue le rôle du troisième Compagnon félon devrait diriger les Travaux avec sagesse, tolérance et une certaine abnégation de soi, loin des préoccupations personnelles, intrigues visant le pouvoir ou à garder le pouvoir. Mes Vénérables Frères, la légende d'Hiram nous invite à réfléchir sur nos ambitions cachées, démesurées... qui dépassent notre qualité de maçon et nous précipitent vers les abîmes de la folie des grandeurs. Le Maillet est le symbole l'autorité, certes, mais fraternelle, sinon le maillet devient un instrument meurtrier tuant Hiram.

Le Compagnon devenu Maître de cette Respectable Loge, après son initiation (le vécu de la légende d'Hiram) doit avoir un recul réflexif suffisant pour ce qui concerne l'amour pour ses Frères afin de ne pas sombrer dans la folie des hommes. La Loge devient un espace Sacré, où l'espace-temps n'existe plus, faisant place aux sept Arts libéraux et à la recherche de la spiritualité dans la sphère de l'amour du prochain.

Encre sur carton, 20x15, Ferenc Sebök, 2011.

La légende d'Hiram est une mise en scène du meurtre et de la résurrection d'Hiram, ce qui fait que ce rite devient, quelque sorte, l'essence de la Franc-maçonnerie spéculative. La légende d'Hiram permet de vivre la dernière phase de l'initiation du maçon en Loge dite « Bleue ».

Le relèvement du corps par les cinq points de Perfection permet une substitution symbolique avec Hiram, pour renaître à nouveau avec les réflexions de mise en garde dont j'ai parlé précédemment. Le nouveau Maître passe ainsi du plan terrestre horizontal, au ciel, par le plan vertical servant de trait d'union, de lien.

Cette légende nous fait découvrir l'immanence : « ce qui est en Haut est en Bas et ce qui est en Bas est en Haut ». La mort acceptée d'Hiram finalement nous fait découvrir six sphères essentielles dans notre vie de maçon.

La mort d'Hiram est liée à la parole perdue, symbole de l'initié ayant atteint la maîtrise. Selon Bayard J-P.(1982) :

« L'homme épris de spiritualité en se référant à la valeur traditionnelle songe que tout provient du Verbe, centre de la connaissance... tout a été dit, exprimé, mais la Parole a été perdue, tout au moins suffisamment transformée, pour ne plus être comprise ».

Cette affirmation nous fait penser d'abord à l'histoire de la tour de Babel (Ancien Testament) où les hommes voulant devenir Dieu n'ont plus été capables de se comprendre ; ensuite le Volume de la Loi sacrée (Bible) ouvert au Prologue de Jean, sur lequel repose le Compas sur l'Équerre au troisième degré. En effet le Prologue parle également du Verbe, mais aussi de la Lumière dans les Ténèbres.

3. Les six sphères de la légende d'Hiram

Dans la légende d'Hiram nous pouvons découvrir six sphères qui interagissent au niveau de la conscience du Compagnon et au niveau émotionnel, c'est-à-dire au niveau de son ressenti.

La première sphère est d'ordre moral.

Cette sphère est proche de la probité et de la remise en question de nos actes ; elle nous interdit les passions et nous enseigne ce qui est juste. C'est aussi la sphère qui permet de garder le secret du Maître nouvellement convenu. Cette dimension est aussi liée au Serment. Cette sphère nous renvoie aux exigences pour pouvoir entrer en Franc-maçonnerie : « être libre – probe – de bonnes mœurs ».

La deuxième sphère est d'ordre éthique.

C'est celle de préserver l'autre, ses Frères de toute agressivité liée aux passions. Cela implique la retenue, la réflexion dans l'action. C'est aussi une manière de se comporter et de vivre avec ses Frères en recherchant l'harmonie au lieu de créer la discorde, le chaos. Cela demande un comportement congru, empathique, impliquant la sagesse recherchée.

La troisième sphère a une valeur symboliste.

En Franc-maçonnerie, ne dit-on pas « qu'ensemble nous pouvons tout, seuls, nous ne pouvons rien ». La sphère symboliste concerne aussi le domaine ésotérique, avec une alchimie « mort-renaissance ».

La sphère symboliste implique la spiritualité, l'élévation de l'esprit, la recherche de la vérité, de la compréhension du Sacré. Pour cela, le Franc-maçon a des outils à sa disposition qu'il doit utiliser spirituellement pour tenter d'en percevoir les mystères. Le rituel pratiqué lui permet de mieux saisir l'importance des outils symboliques.

La quatrième sphère est d'ordre initiatique pour le Franc-maçon.

La légende d'Hiram vécue par le Compagnon est une initiation. Le Compagnon est un Maître en devenir, mais il est soupçonné du meurtre et son Tablier est apporté au Vénérable Maître, appelé Très Respectable au troisième degré de Maître du Rite écossais, ancien et accepté.

Durant la légende vécue par le compagnon, celui-ci est éprouvé, tué, puis enfin relevé par les « Cinq points de Perfection », qui est le symbolisme de la mort et de la résurrection.

Le nouveau Maître doit percevoir qu'il devient un être nouveau, qui doit s'engager dans la voie de la recherche spirituelle. Sa quête ne doit pas trouver le repos, puisqu'il doit vaincre ses passions et faire sans arrêt des progrès en Franc-maçonnerie. Ces progrès doivent se réaliser sur lui-même. La lutte ainsi concerne trois dimensions :

- vaincre ses passions
- faire des progrès en Franc-maçonnerie
- cultiver l'amour fraternel partagé.

Il est intéressant de noter que pour Viot, M. (1981) :

« L'initiation est accessible à tous les hommes libres, capables de surmonter leur dogme ou leur absence de dogme. L'agnostique et le religieux ont donc leur place parmi nous ».

La cinquième sphère a une valeur d'enseignement.

Cet enseignement implique ce que le franc-maçon connaît déjà, mais cette initiation va l'inviter à redécouvrir « V.I.T.R.I.O.L » par le recul nécessaire face à ce qu'il vit durant cette initiation et par la voie de l'introspection.

La légende d'Hiram nous fait découvrir l'homme et son univers par rapport à la mort et au souffle divin (Ruah en Hébreu ou Pneuma, en latin).

Ruah est inspiration-expiration, mais aussi mort-gestation, comme une mort cellulaire suivie du renouveau cellulaire. Cette manifestation rappelle aussi l'apparition-disparition des astres. Microcosme et macrocosme sont en symbiose et les quatre éléments terre - air – eau – feu - interagissent. Ainsi, ce qui est en Haut est en Bas et l'inverse.

Cela nous rappelle aussi, à l'instar de l'humain, le rite du soleil qui est éternel. Cela nous rappelle aussi le Solstice d'Hiver suivi du Solstice d'Été où on voit le Soleil renaître, réapparaître. Maître Hiram sort de son tombeau pour revenir à la

vie, avec la convenance pour un nouveau mot remplaçant la parole perdue. Au rite écossais ancien et accepté, ce mot sera « Macbenac... la chair quitte les OS ».

La sixième sphère concerne le cœur du franc-maçon.

S'il y a la raison, il y a aussi le cœur. Le cœur est lié à l'amour fraternel, à la tolérance, à la compassion et l'esprit charitable, qui est une valeur théologique. Cette sixième sphère nous rappelle le « Tipheret » dans le Sephirot. Cela nous rappelle également les émotions nécessaires dans les relations humaines.

Encre sur carton, 20x15, Ferenc Sebök, 2011.

Mes Vénérables Frères, je terminerai cette planche d'instruction comme suit :

La légende d'Hiram nous rappelle notre devoir de construire la chaîne Universelle, et ne pas la détruire, au risque de devenir nous-mêmes de mauvais Compagnons. Cette Légende nous renvoie à la Création plutôt qu'à la Mort, qui n'est qu'un passage. L'homme spirituel n'a-t-il rien à voir avec le divin ? Chaque humain est différent des autres, avec ses perceptions, ses images mentales de l'autre, ses croyances et ses certitudes et la notion de bien semblent bien relatives. C'est la raison pour laquelle, nous devons respecter la liberté d'autrui.

Swedenborg, E.(1758) dit ce qui suit (87) :

« Comme le bien chez chacun est différent, il s'ensuit que c'est la qualité du bien qui détermine à quel degré et dans quelle proportion chacun est le prochain ».

Le Franc-maçon devra travailler sur lui-même pour dépasser cette affirmation et pour avoir un d'esprit d'ouverture, et un esprit fraternel. Cependant, les choses de la vie nous ont programmés et nous avons tendance à avoir un amour conditionnel.

La Franc-maçonnerie de tradition est marquée par la recherche spirituelle, en respectant les « Landmarks » dont le texte fondateur s'appelle les « Constitutions d'Anderson » de 1723. L'homme doit être digne pour devenir Franc-maçon.

Cette dignité doit s'inscrire dans l'amour fraternel. En plus de cela, n'exige-t-on pas à l'entrée du Temple, que le maçon soit Libre, Probe et de bonnes mœurs ? Ces qualités sont des garde-fous à l'entrée d'un Profane.

La liberté implique le fait que le maçon puisse se débarrasser de ses passions, de ses penchants et qu'il puisse être capable de se remettre en question. La liberté implique que le maçon puisse s'éloigner des croyances et des certitudes. Le Franc-maçon choisit librement de cheminer vers la Lumière, mais cela implique aussi un esprit curieux, critique et tolérant.

Comme le dit Malfait, G.(1987) in Travaux de la Loge nationale de recherches Villard de Honnecourt, n°15, GLNF, 1987:

« L’homme, son Frère, le Franc-maçon ne se lassera jamais de la chercher, dans sa richesse profonde, dans la diversité de ses opinions, de ses croyances, de ses traditions, sans en rejeter aucune, a priori, sans avoir peur d’avancer en terrain inconnu, sans exclusive, sans anathème, sans volonté de puissance, sans totalitarisme de la pensée. »

La probité a un rapport étroit avec la fidélité et le fait de toujours rechercher ce qui est juste. La probité inspire la confiance et implique que le maçon respecte ses serments, ses engagements. À ce titre, le maçon ne doit pas être parjure.

Les bonnes mœurs concernent le sens moral du franc-maçon. À ce titre, il doit devenir un exemple, un phare transmettant la lumière qu’il reçoit. Les valeurs théologiques Foi – Espérance – Charité complètent la façon « d’être et de faire » du Franc-maçon.

Mes Frères, « La Lumière luit dans les Ténèbres, mais les Ténèbres ne l’ont point reçue ». Cheminons vers la Lumière plutôt que de sombrer dans les Ténèbres et le Chaos.

Encre sur papier carton, 30x40, Ferenc Sebök, 2022.

Encre sur carton, 20x15, Ferenc Sebök, 2011.

Sources d'étude

Rituel de la Respectable Loge les Vrais Amis, n°51, Orient de Retinne, Grande Loge Régulière de Belgique, GLRB.

Rituel de la Respectable Loge François-Charles de Velbrück, n°16, Orient de Liège, Grande Loge Régulière de Belgique, GLRB.

Rituel de la Respectable Loge France, n°9, Orient de Budapest, Grande Loge symbolique de Hongrie, GLSH.

Rituel de la Respectable Loge Les sept Piliers, n°38, Orient de Liège, Grande Loge Régulière de Belgique, GLRB.

Rituel de la Respectable loge Trias Charlemagne, n°1039, Aachen, Der Grossloge der Alten Freien une Angenommen Maurer von Deutschland, GAFAMD.

Rituel de la Respectable Loge Egyenlőség, Orient de Budapest, Grande Loge Symbolique de Hongrie, GLSH.

Ritual of the Worshipful Lodge Allegiance, n°1465, East of Brussels, Grand Lodge of Scotland.

Ritual of the Worshipful Lodge General John J. Pershing, n°307, Grootoosten der Nederlanden, Grand East of the Netherlands.

Bibliographie

Anderson, Constitutions (1723), trad. Daniel Logou, Paris, Edimaf, 1987.

Bayard, J_P., La spiritualité de la Franc-maçonnerie, éd. Dangles, 1982.

Behaeghel, J., Symboles et initiation maçonnique, éd. Du Rocher, 2000.

Béresniak, D., Rites et symboles de la Franc-maçonnerie, éd. Dedrad, 1994.

Bible Louis Segond

Emont, N., La Franc-maçonnerie, éd. Plon/Mame, 1992.

Frère Rédarès, Les trois grades de la Franc-maçonnerie, suivi de L'influence de la Franc-maçonnerie sur l'esprit des Nations, éd. Du Rocher, 1995.

Lantoine, A., Hiram couronné d'épines, éd. Emile Nourry, Paris, 1926.

Login, J.P., Le Compagnon, éd. Dedrad, 1994.

Malfait, G., Relations entre Judaïsme et Franc-maçonnerie, pp. 83-102, in Travaux de la Loge nationale de recherches Villard de Honnecourt, n°15, GLNF, 1987.

Knight, C. & Lomas, R., Le livre d'Hiram, éd. Dervy, 2003.

Négrier, P., Textes fondateurs de la tradition maçonnique 1390-1760, éd. Grasset, 1995.

Simon, J., REAA, Rituel des trois premiers degrés selon les anciens cahiers, 5829, éd. De la Hutte, 2013.

Swedenborg, E., La nouvelle Jérusalem et sa doctrine céleste, Swedenborg Society Inc., Londres WC1, éd. Su 250e anniversaire, 1688-1938.

Tort-Nouguès, H., L'idée maçonnique, Essai sur une philosophie de la Franc-maçonnerie, éd. Albin Michel, 1995.

Touriac, J., Vie et perspectives de la Franc-maçonnerie traditionnelle, éd. Dervy-Livres, 1978.

Viot, M., Conférence prononcée le samedi 23 février 1980 au Cercle Concordet Brossette (Points de vue initiatiques, n°40 – 1er trimestre 1981, p. 3)

Ce qui est en Haut est en Bas, encre sur carton 30x40, Ferenc Sebök, 2024.